

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Абдувахобова Дилдора Эркиновна

и.о. доцента, Джизакский политехнический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15412912>

Аннотация. В данной статье излагаются мнения о том, что обучение – это процесс целенаправленной, последовательной передачи общественно-исторического, социокультурного опыта другому человеку (людям) в специально организованных условиях семьи, дошкольного учреждения, школы, вуза, сообщества.

Ключевые слова: обучение, развитие, личность, опыт, школа, решение.

Abstract. This article presents the opinion that learning is a process of purposeful, consistent transfer of socio-historical, socio-cultural experience to another person (people) in specially organized conditions of family, preschool institution, school, university, community.

Keywords: learning, development, personality, experience, school, decision.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim - bu oila, maktabgacha ta'lim muassasasi, maktab, universitet, jamoaning maxsus tashkil etilgan sharoitida ijtimoiy-tarixiy, ijtimoiy-madaniy tajribani boshqa shaxsga (odamlarga) maqsadli, izchil o'tkazish jarayoni, degan fikrni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: o'rganish, rivojlanish, shaxsiyat, tajriba, maktab, yechim.

Сущность психологических проблем образования связана с созданием в школе благоприятных условий для подготовки ребенка к жизни через успешное интеллектуальное и личностное развитие, а также через формирование и сохранение его психического здоровья.

К решению этой проблеме в психологии существуют разные подходы. Ж. Пиаже понимал психическое развитие как независимый спонтанный процесс, к которому “подстраивается” обучение. По мере созревания ребёнка учителя ориентируются главным образом на уже завершённый цикл умственного развития (актуальный уровень). Точку зрения Ж. Пиаже в настоящее время разделяют и у нас в отдельных, особенно элитарных, школах. Л.С. Выготский предложил диаметрально противоположный подход, согласно которому обучение (правильно организованное) ведёт за собой психическое развитие, вызывает к жизни ряд таких процессов развития, которые вне обучения сделались бы невозможными.

Процесс развития не совпадает с процессом обучения, процесс развития обеспечивается процессом обучения, который создаёт зону ближайшего развития, т.е. учитель должен опираться не только на уже сформированные психические качества (актуальный уровень), но, прежде всего, на то, что должно развиваться в обучении, т.е. на зону ближайшего развития. В связи с идеями Л.С. Выготского изменился взгляд на цели и задачи обучения: на первое место выдвигаются проблемы психического развития, а на второе — формирование у учащихся знаний, умений и навыков (2).

Психология обучения – наиболее разработанная область педагогической психологии. Поскольку главной целью обучения традиционно считается приобретение учеником знаний, умений и навыков, в педагогической психологии в первую очередь

изучаются особенности усвоения знаний детьми – общие закономерности и индивидуально-типические различия. Усвоение знаний связано, с одной стороны, с содержанием и методами обучения, с другой – с умственным развитием обучаемого. Изучение этих взаимосвязей является одним из главных направлений исследования в психологии обучения.

Эффективность усвоения знаний определяется отбором организацией учебного взаимодействия детей, выполнением обучаемым определенных познавательных действий.

В связи с этим для анализа основных закономерностей усвоения знаний используются ключевые термины: обучение, учение, учебная деятельность.

Обучение – это процесс целенаправленной, последовательной передачи общественно-исторического, социокультурного опыта другому человеку (людям) в специально организованных условиях семьи, дошкольного учреждения, школы, вуза, сообщества.

Процесс целенаправленного, сознательного присвоения человеком передаваемого (транслируемого) ему общественно-исторического опыта и формируемого на этой основе индивидуального опыта определяется как учение. Наряду с понятием «учение» в отечественной психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова и др.) используется понятие учебная деятельность. В содержание которого входит не только процессуальность, результативность, но и структурная организация и самое главное – субъектность учения.

Обучение начинается с самого рождения и продолжается на протяжении всей жизни человека в различных видах деятельности: общении, игре, труде.

Ребенок впервые начинает осуществлять общественно значимую и общественно оцениваемую деятельность. Меняется положение ребенка в обществе, он занимает новую позицию по отношению ко всем окружающим. Обучение формирует определенные свойства и черты личности.

Современное образование переживает период реформирования, что отражается и на дошкольном обучении.

В соответствии с обозначенными выше характеристиками обучения в педагогической психологии определяются его основные проблемы. Проблемой называется содержащий противоречие и, как следствие, трудноразрешимый в науке вопрос, на который невозможно в настоящее время получить однозначный и бесспорный ответ. В истории педагогической психологии многие традиционные вопросы исследования так и остались не до конца понятыми, сохранили статус проблемы.

Одной из таких проблем является индивидуализация и дифференциация обучения. Разные авторы выделяют в качестве главных различные психологические особенности обучающихся, которые необходимо учитывать при индивидуализации учебной работы: умственные способности, учебные умения, познавательные интересы, индивидуально-типологические особенности.

Вторая традиционная проблема – наглядность в обучении. Широко бытует представление, что наглядность прямо и непосредственно связана с чувствительностью, с наблюдаемостью предметов, явлений. Такое понимание наглядности идет от Я.А. Коменского, который считается родоначальником принципа наглядности в обучении. Новый подход к проблеме наглядности обучения разрабатывался В.В. Давыдовым.

Наглядность – показатель простоты и понятности для данного человека того психического образа, который он создает в процессе восприятия, памяти, мышления и воображения..

Особую роль в создании у обучаемых наглядных образов изучаемых явлений играет создание модели (муляжа, макета, чертежа, схемы, графика, и т. д.) в результате анализа, выявления в объекте главных существенных свойств.

При использовании наглядных пособий педагогу следует учитывать два момента: 1) какие действия вызовут у обучающихся предъявляемые им средства наглядности; 2) какие действия должны выполнять обучающиеся, чтобы сознательно овладеть учебным материалом. Если эти группы действий соответствуют друг другу, то наглядные пособия и средства наглядности нужны, полезны; если же такого соответствия нет, то эти пособия или не нужны, или даже вредны. Например, если при обучении счету используются яркие картинки или игрушки, то внимание детей направлено не к объекту изучения – количественным отношениям, а к содержанию предметов.

Третья проблема – развитие теоретического мышления обучающихся. В.В. Давыдов разработал теорию новой системы обучения с направлением от общего к частному, от абстрактного к конкретному, от системного к единичному. Развивающееся в процессе такого обучения мышление было названо В.В. Давыдовым теоретическим, а само обучение развивающим.

Четвертая проблема – управление процессом усвоения знаний учащихся. Разработка этой проблемы в отечественной психологии связана в первую очередь с именами П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной. П.Я. Гальперин подробно описал закономерности поэтапного формирования умственных действий на основе их предметных аналогов. Н.Ф. Талызина, опираясь на труды А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина, подробно описала основные условия, обеспечивающие управление процессом усвоения действий и понятий, а также пути формирования у школьников различных приемов познавательной деятельности.

Помимо вышеперечисленных, в педагогической психологии дискутируются и другие проблемы: психологическая готовность ребенка к школьному обучению, формирование у дошкольников положительной мотивации к учению, гуманизация и демократизация обучения, преемственность в обучении и др.

В последние годы в педагогической психологии появились новые актуальные проблемы исследования: сохранение психологического или личностного здоровья участников образовательного процесса; здоровьесберегающие технологии обучения; безопасность образовательной среды; личностная зрелость и компетентность субъектов образовательного процесса и др.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдувахובה Д.Э. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный. 2014. 912-914
2. Абдувахובה Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
3. Ким Н.В. Интеллектуальная активность подростка. Экономика и социум 2023, 883-886
4. Калдыкова С.Е. Стремление к взрослым формам учения в подростковом возрасте.

Gospodarka I Innowacje. T-44, 2024,122-128

5. Абдувахобова Д., Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
6. Абдувахобова Д. Использование ИКТ в образовании –важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 2023.
7. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702